

BOLALAR ORASIDA AXBOROT XURUJLARI. BOLALARNI ULARNING SOG‘LIG‘IGA ZARAR YETKAZUVCHI AXBOROTDAN HIMOYA QILISH PROFILAKTIKASI

Muminova Nargiza Sabitdjanovna

JXU katta o‘qituvchisi PhD

Globalashuv sharoitida axborot xurujining namoyon bo‘lish shakllari. Ayni paytda axborotning aksariyat qismi internet orqali dunyoga tarqalmoqda. Internetdagi axborotning hajmi juda katta bo‘lib, turli xilligi tufayli yoshlarning ongiga salbiy ta‘siri ham ko‘rsatmoqda. YA‘ni informatsion jarayon ijobiy bo‘lishdan tashqari o‘zining salbiy tomonlari bilan o‘ziga xos ma‘noda fojeadir. Taraqqiyot jarayonida har bir axborot kuchli strategik maqsadda amalga oshiriladi. Bugungi kunda ayrim kishilar reallik va noreallikni ajrata olmaydi. “Informatsion” (lot. bayon etish) atamasi XX asrning 80-yillarida yuzaga kela boshladi. Yangi kompyuter va kommunikativ texnologiyalarning rivoji dunyoni global tarmoq bilan qurshab olib, imkoniyatning barcha informatsion makoniga ta‘sir etish imkoniyatini qo‘lga kiritdi. Barcha ommaviy axborot vositalari kanallaridan foydalangan xolda dunyoning istalgan burchagidagi inson huquqlarini buzilishi yoritib berildi va ayrim davlatlar o‘zlarining uzoq muddatga mo‘ljallangan siyosiy fikrlarini dunyoviy, jamoaviy fikrlarida shakllantirdilar. XX va XXI asr chegarasida jahonda yuz bergan bir qator ijtimoiy-mafkuraviy holatlar, globalashuv va integratsiya jarayonlari dunyoni bir tomondan ko‘p qutbga ajratgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan esa, bir-biriga uzviy bog‘lab qo‘ydi. Globalashuv bilan bog‘liq jarayonlar dunyo taraqqiyoti va mamlakatlar iqtisodiyoti, siyosati va ma‘naviy hayotiga o‘tkazayotgan ta‘siri barqarorlik va xavfsizlik masalalarini dolzarblashtirmoqda. Global tizim - bu shunchaki bir oddiy muhit emas, uning sharoitida turli jamiyatlar ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy aloqalar davlatlar

(2nd international scientific and practical conference)

chegaralarini kesib o'tmoqda hamda u yerda yashovchi odamlar taqdiriga ta'sir ko'rsatib, o'z hukmini o'tkazmoqda. Internet orqali tarqalayotgan axborot bugungi kuni global muammolaridan biri hisoblanadi. Globallashuv davrida axborotga bo'lgan talab yuqoriligi bois, inson o'ziga kerakli bo'lgan turli xil ma'lumotlarni oladi. Ayni paytda taraqqiyot jarayonida Internetda tarqatilayotgan axborotning xolis yoki haqqoniyligiga ishonish dolzarb masaladir. Misol uchun, Internetdagi ayrim xabarlar buzg'unchilik harakatlarini sodir etishga undaydi. Hozirgi vaqtda bunday axborot tarqatish usullaridan turli ekstremistik guruhlar, buzg'unchi tashkilotlar foydalanib kelayotgani butun dunyoni tashvishga solmoqda.

Taraqqiyot jarayonida telefon orqali kompyuterga ulanib dunyoning xohlagan burchagidagi insonlar bilan muloqotda bo'lish va o'ziga kerakli axborotni olishi mumkin. Axborot inson hayotiga turli yo'nalishlar orqali ta'sir o'tkazadi. Axborot asrida "mavhumlashuv" yuz bermoqda ya'ni axborot -qudratli vositaga aylanib butun dunyoni tashvishlantiradigan muammolarni kelib chiqishiga turtki bo'lmoqda.

Ochiq axborot kommunikatsiya tizimida insonning axborot tahdidlarini baholash va xavfsizlikni ta'minlash imkoniyatlari. Shaxs turli mafkuraviy tahdidlardan qanday yo'llar bilan saqlanishi mumkin? Ushbu masalaga oydinlik kiritish uchun avvalo egotsentrizm kabi tushunchalarga izoh berish darkor. Egotsentrizm so'zi (lotincha "ego" – men va "centrum" – doira markazi so'zlaridan olingan)ning ma'nosi – o'z fikr-o'ylari, manfaatlari doirasida qotib qolgan insonning atrof-muhit va odamlarga oid o'z bilimlari va o'zgalarga munosabatini o'zgartira olmasligini bildiradi.

Globallashuv sharotida dunyoning mafkuraviy manzarasi hozirda juda murakkablashib ketdi. Unda ta'sir kuchiga ega bo'lishni eng maqbul yo'li sifatida, mablag' qancha ketishidan qat'iy nazar yirik axborot tarqatuvchilik mavqeini egallash ekanligi hozirda sir bo'lmay qoldi. Jahonda informatsion urush ketayotganini hatto oddiy insonlar ham sezishlari mumkin. Misol uchun biron mamlakat hududida ma'lum turmush tarzini, qadriyatlar tizimini ulug'lovchi risolalar, san'at asarlari, kinofilmlar, axborotlar va hokazolar tarqatilmoqda.

(2nd international scientific and practical conference)

Hozirgi axborot inqilobi oldingi davrlarda paydo bo'lgan axborot uzatish usullarining ko'pgina tomonlarini o'zida sintez qilgan zamonaviy kompyuter texnologiyalariga asoslangan Internet kabi hodisalarning paydo bo'lishi bilan bog'liq. Axborotni keng jamoatchilikka yetkazib beruvchi matbuot, radio, televideniye kabi hodisalarni o'zida birlashtiruvchi ommaviy axborot vositalari jamiyat hayotiga ulkan ta'sir o'tkazish quvvatiga ega. Axborot oqimi hajman keng, mazmunan rang-barang, uzatilishga ko'ra tezkor bo'lgan bugungi kunda bu jarayon yanada chuqurlashib bormoqda. Ommaviy axborot vositalari muayyan xabarni uzatish yoki biror bir g'oyaning mohiyatini ochib berish orqali uning o'zlashtirilishiga, kishilar ongida barqaror tasavvurlar, obrazlar, qadriyatlarning shakllanishiga ham ko'maklashadi. Sodda qilib aytganda, u ijtimoiy fikrga doimiy va izchil ta'sir o'tkazish, uni shakllantirish olish imkoniyatiga egadir.

“Kimki axborotga ega bo'lsa, u, dunyoga egalik qiladi”,- degan fikr bugungi kunda barcha tomonidan e'tirof etilgan. Shunday ekan, bugungi kunda har bir fuqaromizda axborot olami imkoniyatlaridan oqilona foydalanish malakasini shakllantirish hayotiy-amaliy ahamiyatga ega. Ommaviy axborot vositalari va ma'naviy-g'oyaviy tahdidlar haqida gap ketar ekan, eng avvalo g'araz maqsadlarda amalga oshirilayotgan tashqi g'oyaviy ta'sirlar, mamlakatimiz hayotida sodir bo'layotgan o'zgarishlarga xolis yondashuv bayrog'i ostida berilayotgan bir yoqlama axborotlar va baholarning oldini olish, ularga qarshi obyektiv ma'lumotlarni kishilarga tezkor, tizimli va tadrijiy yetkazib berish masalasi dolzarb bo'lib turganini alohida qayd etish zarur.

Bunday informatsiyalar jamiyatda ma'lum ijtimoiy fikrning shakllanishiga ta'sir etmay qolmaydi. Shu munosabat bilan birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov “Yoshlarni ochiq axborot olish davrida hukm surayotgan umumbashariy ahloqiy inqirozdan asrash muammosiga alohida e'tibor qaratgani diqqatga sazovor: -...keyingi yillarda ko'plab namoyish etilayotgan jangarilik filmlarni ko'pchilik, ayniqsa, yoshlar maroq bilan ko'radi, chunki odamzot tabiatan mana shunday to'polonlarni tomosha qilishga

(2nd international scientific and practical conference)

moyildir. Afsuski, tarix tajribasi shundan dalolat beradi, insonni tabiatidagi insoniylikdan ko‘ra vahshiylik, ur-yiqit instinktlari, ya’ni xatti-harakatlarini qo‘zg‘atib yuborishosonroq.

Ongi shakllanib ulgurmagan aksariyat yosh tomoshabinlar bunday filmlardan ko‘pincha turli yovuzlik, yirtqichlik, shafqatsizliklarni o‘rganadi, xolos. Natijada ularning diydasi qotadi, qalbidan toshbag‘irlik, zo‘ravonlik, axloqsizlik kabi illatlar joy olganini o‘zi ham sezmay qoladi. Hatto shunday tomosha va filmlarning qahramonlariga ko‘r-ko‘rona taqlid qilishni istaydigan yigit-qizlar ham topiladi. Chunki ular bunday uydirma talqinlar ta’sirida qo‘l urayotgan ishi qanday ayanchli oqibatlariga olib kelishini tushunib yetmaydi.

Globalashuv jarayoniga jamiki insoniyat tortilayotgan bo‘lsada, ammo yoshlarning ishtiroki jiddiy o‘rganishni talab etadi. Bu biz yoshlarga kelajagimiz davomchisi sifatida g‘amxo‘rlik qilishgina emas, balki globalashuv jarayoni aynan yoshlar ishtirokida keng qamrovli ahamiyat kasb etayotgani bilan izohlanadi. Chunki globalashuv tufayli erishilgan yutuqlar va orttirilgan “ommaviy madaniyat” dinamik karakterda bo‘lib, uning tarqatish vositalari – zamonaviy kommunikatsiya va axborot texnologiyalari, internet tarmoqlari va kompyuter tizimlari tezlikni talab qiladi va bu imkoniyat yoshlarda aks etgan. Qolaversa, ushbu tizimlarning faoliyatiga bo‘lgan qiziqish ham yoshlarga xos jarayon. “Bugungi kunda yoshlarimiz nafaqat o‘quv dargohlarida, balki radio-televideniye, matbuot, internet kabi vositalar orqali ham rang-barang axborot va ma’lumotlarni olmoqda. Jahon axborot maydoni tobora kengayib borayotgan shunday bir sharoitda bolalarimizning ongini faqat o‘rab-chirmab, uni o‘qima, buni ko‘rma, deb bir tomonlama tarbiya berish, ularning atrofini temir devor bilan o‘rab olish, hech shubhasiz, zamonning talabiga ham, bizning ezgu maqsad-muddaolarimizga ham to‘g‘ri kelmaydi.” - deb ta’kidlaganlari bejiz emas.

Taassufki, bugun yoshlarimizning aksariyati globalashuv tufayli Yevropa va xorijiy ma’naviy-madaniy oqimlar ta’siriga ko‘proq ishtiyoqmand bo‘lib, milliy ma’naviyatimizning hayotbaxsh, yuksak axloqiylikka asoslangan tamoyillarga

(2nd international scientific and practical conference)

ixlosmandligi sust kechmoqda. Inson qadri, mas'uliyati, axloqiga bepisandlik ba'zi yoshlarning kiyinishi, fe'l-atvori, yurish-turishida yaqqol ko'zga tashlanib qolmoqda.

Ta'kidlash joizki, globallashuv sharoitida intellektual zahiralarning o'zaro boyitishi va muloqot imkoniyati o'sibgina qolmay, balki milliy madaniyat boyitilib, umuminsoniy qadriyatlarga erishish imkoniyati ortadi. Shuningdek, globallashuv etnomilliy omillarning siqib chiqarilishi bilan bog'liq xavfni vujudga keltirib, yoshlarda o'z turmush madaniyatini o'rganishga ishtiyoqning susaytirishi, g'arb madaniyati ta'sirida ma'naviy-mafkuraviy qashshoqlashish, xalqona qadriyatlarning unifikatsiyalashuvi kabilarning yuzaga kelishiga imkoniyat tug'dirishi ham mumkin. Bunda globallashuvning o'zi madaniyatga to'g'ridan-to'g'ri, bevosita ta'sir ko'rsatmay, balki axborot texnologiyalari va telekommunikatsiya tarmoqlari (sputnik televideniye, internet)ning keng tarqalishi va intensiv o'sishi va rivojlanishi katta ta'sir ko'rsatadi.

Yoshlarni axborot xurujlardan himoya qilishda ma'naviy tarbiyaning o'rni. Bugun biz tez sur'atlar bilan o'zgarib borayotgan, insoniyat hozirga qadar boshidan kechirgan davrlardan tubdan farq qiladigan o'ta shiddatli va murakkab bir zamonda yashamoqdamiz... kimdir uni yuksak texnologiyalar zamoni desa, kimdir tafakkur asri, yana birov yalpi axborotlashuv davri sifatida izohlamogda. Axborotga muayyan voqea-hodisalar to'g'risidagi xabar yoki ma'lumot, ularni tushuntirish, tushunish va idrok etishda qadim zamonlardan buyon qo'llanib kelinayotgan, kibernetika va informatikaning taraqqiyoti tufayli keyingi vaqtda yangi, keng ma'no kasb etayotgan tushuncha sifatida ta'rif beriladi. O'tgan asrning oxiri va hozirgi asr boshida axborot vositalarining jadal rivojlanishi XXI asrning "Axborot asri" deb atalishiga sabab bo'ldi.

Bugungi kunda zamonaviy axborot texnologiyalari, axborotlashgan jamiyatning intellektual salohiyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda axborot asosida ta'lim-tarbiya jarayoni olib borilmoqda, ijtimoiy hayot samarali boshqarilmoqda. Hozirgi kunda hayotning biror-bir sohasini axborotsiz tasavvur etib

(2nd international scientific and practical conference)

bo'lmaydi. Axborotlar banki, axborot texnologiyalari kishilik faoliyatining ajralmas qismiga aylanmoqda. Axborotlarni aniq maqsadda yig'ish, saqlash, tizimlarga ajratish va ulardan ommaviy tarzda foydalanishda texnik, dasturiy, algoritmik ishlar va ularning tashkiliy vositalari beqiyos ahamiyatga ega.

Axborotlashtirilgan jamiyattning har bir bo'g'inida axborotlar bankiga murojaat qilinadi va shu asosda zamonaviy ta'lim texnologiyalari yaratiladi va ta'lim-tarbiya jarayonlarini optimal boshqarish imkoniyati vujudga keladi. Mustaqil rivojlanish yo'lidan borayotgan jamiyatimizning hayotida sodir bo'layotgan ijtimoiy siyosiy o'zgarishlarga e'tibor berar ekanmiz, hozirgi kunda tobora avj olib borayotgan, mamlakat taqdiriga bevosita daxldor bo'lgan masalalardan biri, ya'ni aholini axborot psixologik xurujlardan himoya qilish masalasi eng dolzarb muammolardan biri sifatida baholanmoqda. Axborot psixologik xurujlar bugungi kunda insonning o'zligiga va kelajagiga tahdid solayotgan vositalardan biri ekan, albatta, bunda ana shu xurujlardan himoyalanih yo'llari, usullari ishlab chiqilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Hayot sur'atlari juda ham tezkor darajada ilgari ketayotgan bir davrda yashamoqdamizki, bunday vaziyatda, albatta, jamiyat a'zolarini atrofda bo'layotgan voqea hodisalarga nisbatan hushyor, e'tiborli, mavjud shart sharoitlarga nisbatan holis, mantiqan to'g'ri va aniq baho bera olish qobiliyatlarini shakllantirish tahdidlarga qarshi kurashishda alohida ahamiyat kasb etadi. Darhaqiqat, tarixan qisqa davr ichida O'zbekiston bir qancha rivojlangan mamlakatlar e'tiboriga tushganiga guvoh bo'lib turibmiz.

Bu hozirgi kunda ta'lim, iqtisod, sport va boshqa shu kabi sohalarda erishayotgan ko'plab yutuqlarimiz orqali o'z isbotini topmoqda. Bugungi kunda hayotimizni radio televideniyesiz, internetsiz tasavvur eta olmaymiz. Chunki yuqorida aytib o'tilgan har ikki soha ham o'zida juda katta darajadagi axborot sig'imini qamrab olganki, ulardan rangba rang ma'lumotlar, axborotlar, yangiliklarni, qulay va tez sharoitda olish imkoniyatiga egamiz. Lekin masalaning yana bir e'tiborli va ayni mahalda eng dolzarb tomoni borki, u ham bo'lsa internet va shu singari zamonaviy telekommunikatsiya

(2nd international scientific and practical conference)

texnologiyalaridan foydalangan holda keng jamoatchilik, ayniqsa, endigina o'sib unib kelayotgan, hali qalbi shuuri erilishlarga tez berilib ketadigan yoshlarni ma'naviyatiga, ma'rifatiga, ahloqi, ta'lim tarbiyasiga salbiy ta'sir etayotganligi kishini larzaga keltiradi.

Biz yurtimizda ochiq va erkin demokratik jamiyat qurish vazifasini o'z oldimizga maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, dastlabki o'rinda axborot xurujlaridan himoyalaniish yo'llarini ishlab chiqishimiz va bu yo'lda har birimiz chinakam jonbozlik ko'rsatishimiz darkor. Biz xalqimizning ma'naviy olamini boyitish, ma'naviy bo'shliq paydo bo'lishini oldini olish, mafkuraviy immunitetni qaror toptirish axborot xurujlaridan saqlanish, himoyalaniishda ahamiyatlidir. Buning uchun esa avvalambor, Vatanimiz taraqqiyotining mustahkam poydevorlari bo'lmish yoshlar ongi va qalbida sog'lom hayot tarzini barpo etish, ularda o'z tarixidan faxrlanish tuyg'usini shakllantirish, milliy va umummilliy qadriyatlarga nisbatan ehtirom, izzat ikrom singari ezgu fazilatlarni singdirishimiz zarurdir.

Hozirgi kunda bir qancha davlatlar axborot xurujlarini uyushtirish ustida ish olib bormoqda. Buning uchun ular juda katta mablag' sarflashdan ham tap tortishmayapti. Ayniqsa ma'naviy tahdidga, yoshlar ongini egallashga qaratilgan axborot xurujlari avj olsa olyaptiki, aslo pasaymayapti. Ba'zi g'arazli kuchlar tomonidan bu borada turli usul va uslublardan foydalanilmoqda. Jumladan, yolg'on axborot tarqatish, ijtimoy ongni manipulyatsiya qilish, milliy – ma'naviy qadriyatlarni yemirish, mentalitetga yot bo'lgan qadriyatlarni targ'ib etish, xalqning tarixiy xotirasini buzish va o'zgartirish, kiberterrorizm kabi turlari keng tarqalmoqda. Eng achinarlisi, yoshlar asosiy axborot manbai sifatida "o'rgimchak to'ri" deb nom olgan internet tarmog'iga murojaat qilmoqda.

Albatta, bu tarmoqning qulay axborot manbai ekani, istagan narsalaringizni undan bir zumda topa olishingiz mumkinligini, zarur bo'lsa dunyoning narigi chekkasi bilan bog'lanish imkoniyati mavjudligi muhim. Shu bilan birga, zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalarining cheksiz in'omidan g'arazli manfaatlarda

(2nd international scientific and practical conference)

foydalanuvchilar soni ortib borayotganidan ham ko'z yuma olmaymiz. Masalan, ayni paytda internet tarmog'ida o'z joniga qasd qilishning oson yo'llarini targ'ib qiluvchi 9 mingtadan ziyod saytlar mavjud. Undagi 49 foiz kompyuter o'yinlari zo'ravonlik va yovuzlikni targ'ib qilayotir. Xalqaro ekspertlar dunyo miqyosida 38 foiz bola millatchilik tusidagi veb sahifalarni muntazam kuzatib borishini aniqlashgan. Axborot xurujlari avj olgan glaballashuv sharoitida har bir mas'ul xodim, targ'ibotchi, tarbiyachi va rahbar o'z ish uslublarini o'zgartirishi, muloqot qobiliyatlarini takomillashtirishi talab etiladi. Bu esa ta'sir ko'rsata olish samaradorligini oshirish bilan birga yoshlarda mustaqil, erkin tafakkurning rivojlanishi uchun real zamin yaratadi.

Yoshlarni ma'naviy jihatdan barkamol qilib tabiyalashda, turli qaltis ta'sirlardan, tashqi xavf va xurujlardan asrashda axloqiy qadriyatlardan foydalanish, shaxs psixologiyasining nozik tomonlarini bilish va ta'sir ko'rsatish texnologiyasini amalda tatbiq eta bilish davr zaruratiga aylanmoqda. Pedagoglarning fikricha, farzandlarimizni axloqiy poklikka o'rgatish, jismonan va ma'naviy yuksak bo'lishga undash jarayoni tazyiqni, kuch ishlatishni rad etadi. Ma'muriy tazyiq yoshlarni yot ta'sirlaridan asrab qola olmaydi. Buning yagona yo'li - munosabatda insonparvarlik tamoyillarini ustun qo'yish, erkin fikr almashish muhitining yaratilishidir. Ma'naviyat halqlarni birlashtiradigan, jipslashtiradigan qadriyatlar tizimidir. Zamonaviy kommunikatsion vositalar esa hokimiyatning samarador resursini tashkil etadi. Shu asosda axborot texnologiyalaridan globallashuv jarayonlarini o'z izmida hizmat qildirishga harakat qilayotgan kuchlar(davlatlar) dunyoga yetakchilik qilish niyatini amalga oshirish yo'lida foydalanmoqda.

Axborot vositalariga egalik ularga, bir tomondan, keraksiz, maqsadlariga mos kelmagan nuqtai nazar, mavzu va butun boshli xalq,davlatlarni muloqatdan chiqarish imkonini bersa, ikkinchi tomondan, dunyo hamjamiyatining ongu tafakkurini egallash, o'z iste'molchilik jamiyati qadriyatlarini umuminsoniy qadriyatlar sifatida taqdim etib,

yagona dunyo,yagona hokimiyat hamda yagona boshqaruv markazi to'g'risidagi g'oyalarni singdirish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Психологические особенности детей младшего школьного возраста. материалы Интернет: <https://Kuban-Lyceum.Ru/Uchashchimsya-I-Roditelyam/Psikhologicheskie-Osobennosti-Detey-Mladshego-Shkolnogo-Vozrasta.Php>. Дата обращения 27.09.2021

2. Nishonova Z.T., Alimova G.K. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostiasi.- T.: TDPU 2017

3. G'oziyev E. Ontogenez psixologiyasi Nazariy- eksperimental tahlil.- T.: Noshir 2010

4. Do'stmuhamedova SH.A., Nishonova Z.T. va boshqalar Yosh davrlari va pedagogik psixologiya.- T.: Fan va texnologiyalar, 2013

Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология): учебник для студентов вузов. – М.: Гардарики 2007

(2nd international scientific and practical conference)